

BOG'SEVAR HUKUMDOR

Ganiyeva Dilnoza

Registon Ansambli Gid-ekskursovodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10258754>

Amir Temur Mavraunnahr poytaxti Samarqandda juda ko'p bog'lar barpo ettirganligini yozuvchi va tarichilarning yozgan asarlarida, rassomlarning esa chizgan minaturyalaridan bilishimiz mumkin.

Amir Temur bog'larini o'ziga xos nomlashgan. Bog'i Baland, Bog'i Behisht, Bog'i Davlatobod, Bog'i Maydon, Bog'i chinor, Bog'i Shamol, Bog'i Dilkusho va hokazolar.

Sohibqiron aytardi.

"Shoh bo'lsangda bog' yarat, gado bo'lsangda bog' yarat, bir kuni mevasidan tortarsan".

Yana aytdi

"Mening bir bog'im borki, u Buxorodan Samarqandgachadir". Sohibqiron yaratgan bog'lar jahon bog'chiligida alohida o'rin tutadi. Firdavsmonan deb atalgan Samarqand tuprog'i eski zamondan bog'lar mamlakati hisoblangan. Ming yillar oldin bu tuproqqa kelgan Istahriy shunday yozgan ekan "Biron teppalikga chiqib, atrofiga nazar tashlaydigan bo'lsak Samarqand Sug'dida, shuningdek, Samarqandni o'zidahan nigohingiz ko'kalamzorga va yoqimli joylarga tushadi. Uning yaqinida dav-daraxtsiz tog'lar va changi fig'on urayotgan dashtlar yo'q. Samarqand sug'di biz tilga olayotgan uch joy orasida eng go'zaldur, chunki u Buxoro chegarasiga qadar Sug'd (Zarafshon) daryosi bo'ylab o'ng va chap tomonidan uzulmay davom etib keladi. Uning kattaligi shunchaki u yerda 8 kunlab yurarsan. U yerlar unumdor yerlar. Unda eng yaxshi hosildor daraxtlar bor". Tarixda Abu Toxirxo'ja Samarqandiy shunday yozib qoldirgan ekan. "Samarqandda Amir Timur ko'ragon soldirgan bog'larkim, Eram gulistoni rashk qilar darajada, yettita ekan. Lekin Sohibqironni hamma bog'larini sanab o'tmagan. Eng mashhur Sohinquron bog'lari haqida to'xtalib o'tamiz. 1. Bog'i shimol. Bu bog' xalq ichida Bog'i Shamol deb tilga olingan. Ushbu bog' 1397 yilda barpo etilgan. Ali Yazdiy ham ushbu bog'lar haqida yozib ketgan. Uning qayt etishicha, bu manzil bog' barpo etilishidan oldin ham ko'kalamzor joy bo'lgan. Nuarrix yozadi "Hazrat Sohibqiron obod Samarqandning shimoliy tomonidan barpo etgani Bog'i Shimol nomi bilan mashhur boqqa ko'chib o'tib, jahon ahli sig'gudek ulkan saroparda (Shohona chodir) qurdirtdi. Uning darvozasi oldidagi chodir hamda podshoh qabulxonasi

(bargoh)baznlar uchun tikilgan katta va kichik chodirlar ko'kka bo'y cho'zib,oyga tekkudek tuyulardi deb yozgan.
2.Bog'i Behisht-Samarqandning g'arbida Malik Tuman og'o sharafiga 1378 yilda barpo etilgan.Ushbu bog' Bog'i shimolning januniy g'arbida joylashgan bo'lib,undagi jonivorlar qafaslarda emas,atrofi o'ralgan maydonchalarda erkin holda saqlangan.Shuning uchun bir qator G'arb tadqiqotchilari Amir Timurni ilk qo'riqxonasi asoschisi deb hisoblashadi.

3.Bog'i baland shaharninigi shimolidagi cho'ponota tepaligi yonbag'rida barpo etilgan bog'.Amir Temur eng chiroyli bo'laridan sanalgan ushbu bog'ni barpo etishda Iroq,Eron,Ozarbayjonda memorlar taklif qilingan.Bog'da Tabriz marmari bilan saroy barpo etilgan.Ushbu bog'ning Sohibquronning og'li Mironshohning Og'abegim qiziga atab barpo qilingan.

Bog'da uzum,anjir va olma daraxtlari ekilgan.Hozirgi kungacha ushbu bog' Samarqandda anjirzorlari bilan mashhur.

4.Bog'i Dilkusho Samarqandning sharqida 1396 yilda barpo etilgan.Bog'da gumbazli qasr va uning uch tarafida chinorlar bilan bezatilgan.1398 yil Sohibquron bu bog'da Hindiston yurishidan oldin katta bazm tashkil etib Amir Xizrxo'ja qizi To'kalxonimga uylangan va bog'dagi qasrni yosh malikaga atagan. "Zafarnoma"da yozilishicha "Bog' nihoyatda dilkusho va go'zal tarzda barpo etilgach,bezaval iqbol tili uning ismi jismiga monan bo'lishi uchun "Bog'i Dilkusho" deb atadi.

5.Bog'i Chinor Samarqand janubida Darg'om arig'i yoqasida barpo etilgan bog'.Ushbu bog'da ko'proq chinorlar ekilgan bo'lib Bog'i Chinor deb atalgan.Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra bog' 1400 yildan keyin barpo etilgani taxmin qilingan.

Ushbu bog' Mavrunnahr hokimi bo'lgan Mirzo Ulug'bek davrida ham obod qilingan.Abdurazzoq Samarqandiyning yozishicha 1420 yil hukmdor poytaxtdan Hirotga kelgan onasi Saltanat madhi Gavharshodbegim sharafiga Bog'i Chinorda "podshohona to'y va shohona ziyofat" bergan.

Bog'lar Sharq shoirlari go'zal bog'larni va yashil ko'kalamzor shaharlarni bejiz "jannatmonand","firdavsmonand"deya ta'rif etadilar.

